

**TARİHİ KENTLERDE AÇIK DİNLENME ALANLARI VE ÇEVREYLE UYUMLU
TASARIM: SAFRANBOLU HAN ARKASI PARKI**
ENVIRONMENTAL COMPATIBLE DESIGN AND OPEN RECREATIONAL SPACES IN
HISTORICAL CITIES: SAFRANBOLU HAN BACK PARK

Nurhan KOÇAN

Bartın Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
Bartın, Türkiye. ORCID ID: 0000-0001-9433-7007, e-posta: nkocan@bartin.edu.tr

Şeyma ŞENGÜR

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ordu, Türkiye.
ORCID ID: 0000-0002-9416-6399, e-posta: seyma-sengur@hotmail.com

Öz

Son yıllarda insanların tatil ve dinlenme anlayışları değişmiştir. İnsanlar serbest zamanlarında kültürel gereksinimlerini karşılamak, farklı yerler görmek, yeni bilgiler edinmek ve deneyimler yaşamak üzere kültürel çekiciliklere sahip olan yerlere gitmektedir. Bu kapsamda ülkemizde binlerce yıllık mimari kültür, gelenek ve birikimi taşıyan kentler bulunmaktadır. Tarihi kentsel alanların korunması yalnızca kültürel ve tarihi değerlerin değil, ekonomik ve sosyal niteliklerin de korunmasını gerektirir. Bu nedenle korunacak alanlar güncel kent dinamikleri ile birlikte ele alınmalıdır. Bu çalışmada Safranbolu kenti Çarşı kesimi kentsel sit sınırları içerisinde yer alan ve mevcut haliyle boş durumda bulunan ve kullanılmayan Han arkası, çalışma alanı olarak seçilmiştir. Tarihi ve kültürel özellikleriyle çok sayıda turist çeken kentte, ziyaretçilerin ve halkın dinlenebileceği açık alan sayısı azdır. Çalışma ile kent merkezinde kamusal bir açık alan kazanılmak istenmiştir. Bu kapsamda çalışmada alan, park alanı olarak tasarlanmış ve peyzaj projesi hazırlanmıştır. Çalışmada alanın doğal ve kültürel çevre analizleri yapılmış ve tasarım sürecinin basamakları işletilmiştir. Çalışmanın sonucunda alan için önerilen farklı tasarım alternatifleri sunulmuştur. Projelerin hazırlanmasında AutoCad 2018, Photoshop CS6 ve Lumion gibi bilgisayar yazılımlarından yararlanılmıştır. Çalışma sonuçlarının kent yöneticilerine fikir vereceği ve benzer alanlara örnek olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarihi kent, Peyzaj Tasarımı, Açık Alan, Kültürel Turizm, Safranbolu.

Abstract

In recent years, people's understanding of vacation and rest has changed. In their free time, people go to places with cultural attractions to meet their cultural needs, see different places, gain new knowledge and experience. In this context, there are cities with thousands of years of architectural culture, tradition and accumulation in our country. The conservation of historical urban areas requires the preservation of not only cultural and historical values, but also economic and social qualities. For this reason, the areas to be protected should be considered together with the current urban dynamics. In this study, the back of the Han, which is located within the urban site boundaries of the Safranbolu city Çarşı neighborhood and is currently empty and cannot be used, was chosen as the study area. In the city, which attracts many tourists with its historical and cultural features, the number of open spaces where visitors and the public can rest is few. With the study, it was aimed to gain a public open space in the city center. In this context, landscape Project scenarios was designed as a park for the study area. In the study, natural and cultural environmental analyzes of the area were made and the steps of the design process were operated. As a result of the study, different design alternatives proposed for the area were presented. Computer software such as AutoCad 2018, Photoshop CS6 and Lumion were used in the preparation of the projects. It is thought that the results of the study will give an idea to the city managers and will be an example for similar areas.

Keywords: Historical city, Landscape Design, Open Space, Cultural Tourism, Safranbolu.

Giriş

Günümüzde yoğun insan nüfusunun yaşandığı gelişmiş kentlerden kültürel mirası zengin kentlere doğru gidip görme ve dinlenme yönünde bir talep vardır. Bu kapsamda doğal ve kültürel güzellikleri ile değer bulan alanlara yönelik turizm anlayışı giderek ivme kazanmaktadır. İnsanlar farklı kültürleri tanıma, geçmiş dönem eserlerini görerek onlar hakkında bilgi sahibi olma gibi istek ile kültürel turizm olayına katılmaktadır (Birsal, 1992; Beyhan ve Ünügür, 2005). Turizmin her yıl artan potansiyeli ile ekonomik açıdan olumlu etkisi, istihdam artırıcı yönü, milli gelire olan katkısı giderek artan bir önemle kabul görmektedir. Bugün tüm dünyada turizm, denizlerden içerilere doğru taşınan, dört mevsime yayılan ve doğayı ve kültürel mirası temel kabul eden bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu çaba ile turizmin mekan ve zaman olarak sürece yayılmasına çalışılmaktadır (Aydın, 1997). Bu kapsamda sürdürülebilir yaklaşımların ortak çerçevesi; turizmin çevreyle uyumunu, özgün kültürlerin korunması ve geliştirilmesini hedeflemektedir (İlhan, 2003; Pearce and Lee, 2005).

Sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı çevresel, sosyal ve ekonomik boyutların birlikte düşünülmesini gerektirmektedir. Kentsel alanlardaki boş alanların kullanımı, yıpranmış binaların bulunduğu yeterince kullanılmamış alanların tekrar geliştirilmesi, var olan binaların iyileştirilmesi ve var olan kentsel açık alanların kullanılması burada öncelikli olmaktadır. Özellikle tarihi kentlerde bu yaklaşım daha önemlidir. Araştırmalar bazı tarihi kentlerin yeterli yeşil alandan yoksun olduğunu ve kentlilerin yapılar arasında sıkışmasına yol açtığı yönündeki kaygılarını ortaya koymaktadır. Ancak kentsel tasarımla park, bahçe gibi yeşil ekosistemler oluşturulmasının, bu kaygıları giderebileceği düşünülmektedir. Bu kente gelen ziyaretçilerin kullanımları için de önemlidir (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2007).

Sürdürülebilirliğin temel önceliklerinden biri zarar gören çevrenin restore edilmesidir. Çevrenin restorasyonu çalışmaları; kent içindeki bozulmuş alanlarda ekosistemlerin onarılması, yeşil alanların ve kamusal alanların iyileştirilmesi, faaliyet göstermeyen endüstriyel alanlarının temizlenip yeniden işlevlendirilmesi vb. eylemleri içermektedir. Amaç, mevcut kentleri doğayla birleştirmek ve böylece bu alanları daha çekici ve yaşanabilir kılmaktır. Binaları çevreleyen peyzaj, kent kimliğinin güçlendirilmesini sağlayan en temel unsurdur. Bu kapsamda ortak kamusal alanlar oluşturulması ve yeşil alanlar kazandırılması gibi stratejiler önem taşımaktadır (Street, 1997; Wheeler, 2004; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2007).

Tarihi kent dokularında koruma, yaşatma, geliştirme ilkesi doğrultusunda, yapısal ve mekansal bütünleşmeyi sağlayan tasarımlara ihtiyaç duyulmaktadır (Tunçer, 2009). Çağdaş koruma yaklaşımları değerlendirme, geliştirme, kullanma ve ekonomik fayda sağlama eylemlerini içerir. Tarihi mirası kullanma, yaşatarak korumanın amaçları arasında yer almaktadır (Özkan, 2005).

Bir kentin tarihsel ve kültürel özellikleri ile doğal güzellikleri kentin çekiciliğini etkileyen başlıca unsurlardır (Aydın, 1997). Tarihi çevre koruması kamu yararı gözetilerek alınmış kararlardır. Böylece; sosyal olduğu kadar ekonomik açıdan da tarihi dokular değerli olmaktadır. Bu bağlamda turizm sektörünün var olması ve sürdürülebilirliği, turizme kaynak teşkil eden bölgesel ve yerel alanlara özgü doğal ve kültürel değerlerin korunarak kullanılması ile gerçekleşir. Sürdürülebilir gelişme ve çevreye uyumlu bir yaşam için ekolojik ve ekonomik kararların bir arada ele alınması gereklidir (Okyay, 1990). Bu gelişmeler korunacak alanların planlama bütünlüğü içerisinde kent yaşamına etkin bir şekilde katılımını hedefleyen ve kent mekanındaki tüm aktörlerin koruma sürecinde yer almasını sağlayan çözümlere yönelik arayışlara bırakmıştır. Bu nedenle tarihi kent varlığı hem günümüz hem de gelecekteki yeni koşullar açısından planlanmalıdır (Lichfield, 1988).

Kentsel tasarım, mekansal öğelerin kendi aralarında ve çevreleriyle bütünleşmesi amacıyla tarihi yapılar arasında kurgulanacak açık-kapalı mekan düzenlemelerinde ve kentin çevresiyle bütünleşmesinde bir planlama aracı olarak kullanılmaktadır. Kentsel tasarım ile tarihi çevrenin

özgün kullanımı vurgulanabilmektedir (Görer vd., 1993). Bir bölgede turizmin gelişmesi ile birlikte bölgedeki tarihi ve kültürel eserlerin korunması, bakımı ve onarımı işleri daha çabuk ve titizlikle yapılmaktadır (Aymanıkuy, 1997). Bu çalışmanın amacı; yapılara verilen bakım ve onarımların açık alanlara da yapılmasını teşvik için hazırlanmıştır.

1. Materyal-Yöntem

Çalışma kapsamında Safranbolu kentinin doğal ve kültürel çevre özellikleri incelenmiştir. Safranbolu, Batı Karadeniz Bölgesinde Karabük iline bağlı bir ilçedir (Şekil 1). Safranbolu, geleneksel Türk toplum yaşantısının tüm özelliklerini yansıtan ve koruyan örnek bir kenttir. Çok eski dönemlere dayanan tarihi geçmişiyle çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır (URL-2, 2022). Kent, 13. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Asya-Avrupa ana ticaret yolu üzerinde önemli bir konaklama merkezi olmuştur (Okyay, 1990). Safranbolu'nun tarihi kent merkezi sivil mimarının kendine özgü örnekleri ile dikkat çekmektedir. Kent sahip olduğu geleneksel yapı ve kültürü günümüze kadar taşımış ve 1994 yılında UNESCO dünya miras kenti olarak kabul edilmiştir.

Şekil 1: Çalışma alanının Türkiye ve il içindeki konumu

Safranbolu'da iklim, Karadeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında geçiş özelliği gösterir. Yazlar sıcak, kışlar soğuk, baharlar ılık ve serin geçer. Yıllık yağış miktarı ortalama 500 mm, nem oranı % 60 dolayındadır. Yıllık ortalama sıcaklık 15°C'dir (URL-3, 2022). Safranbolu'nun jeolojik oluşumu ilginç özellikler gösterir. Kent içinde, derin kayalar arasından Akçasu deresi geçmektedir. Safranbolu'nun nüfusu 51.559'dur (URL-4, 2022).

Çalışma alanı Safranbolu'da Karaali mahallesinde, Tuzcuhanı ile Akçasu deresi arasında, ticaret bölgesi içerisinde, konutlara yakın durumda yer almaktadır. Demircilik, bakırcılık işletmelerinin yer aldığı dükkanlar ve İzzet Paşa camii alanın yakın komşusudur (Şekil 2).

Şekil 2: Çalışma alanı ve yakın çevresi (URL-1, 2022)

Safranbolu Eski Çarşı yerleşimi turizm aktiviteleri bakımından yoğundur. Kent her mevsim yerli ve yabancı turist çekmektedir. Kentte yoğun turizm kullanımlarıyla ticari iş yerleri çoğalmıştır. Yayaştırılan sokaklarda çeşitli kafeterya kullanımları ile dinlenme alanları oluşturulmuştur. Ancak kent halkı ve ziyaretçilerin ücretsiz olarak kullanabileceği kamusal açık alanlar yetersizdir. Kent ile ilgili önceden yapılan çalışmalar bu sonucu göstermiştir.

3. Bulgular

Turizmin devamlılığı için çevrenin kendi doğallığını koruması, olası olumsuz etkilerin iyileştirilmesi ve giderilmesi gerekmektedir (Alaeddinoğlu, 2006). Çalışma alanı tasarım projesi hazırlanırken kentin ve alanın yakın çevresinin doğal ve kültürel yapısını koruyucu bir yaklaşım kabul edilmiştir. Bu kapsamda; alanın tasarımı yapılırken çevresel ulaşım bağlantıları, alanın görsel ve fiziksel özellikleri, algılanabilirliği, yol dokusu gibi özelliklere dikkat edilmiştir. Alan için farklı 7 öneri proje geliştirilmiştir. Projenin ayrıntıları plan görünümüleri, 3D görünümüleri ile kesit ve detay çizimleri ile verilmiştir.

3.1. Öneri 1

Kentsel sit alanı içerisinde yer alan çalışma alanı, sit alanına en uygun şekilde tasarlanmıştır. Alana farklı iki noktadan giriş düşünülmüştür (Şekil 3). Safranbolu'nun değerlerinden biri olan ahşap kullanımı ön planda tutularak döşemelerde ve oturma alanlarında ahşap malzemeye yer verilmiştir. Alan bir nevi geçiş noktasıyken bir taraftan dinlenme ve eğlenme alanı olarak tasarlanmıştır. Alan içerisinde iki noktada mini meydan bulunmaktadır. Meydan içerisinde oturma duvarları yer almaktadır. Bu alanların hakim noktalarına görsel olarak güzel ve oturma duvarlarını kullanan kişiler içinde sakinleştirici amaçlı süs havuzları oluşturulmuştur. Alanın sit alanı olma özelliğinden dolayı boylu bitkilere çok fazla yer verilmemiştir. Tercihen çalı grupları kullanılmıştır. Yönlendirici, sınırlayıcı ve hareketli olma amaçlı döşemelerin bir tarafına Festuca sp. kullanılmıştır. Alanı yol ile ayırmak ve çim alanlarını kullanan kişilere güzel görüntü sağlayacak ve alanı hareketlendirecek bitkisel tasarım yapılmıştır. Alanda oturma, dinlenme, eğlenme amaçlı çim alanları oluşturulmuştur. Bu alanlarda gölgelendirme amaçlı asma gemelere yer verilmiştir (Şekil 4, Şekil 5).

Şekil 3: Öneri 1 plan görünümü

Şekil 4: (a. Ahşap yürüme yolları, b. Mini meydan ve süs havuzu, c. Şemsiyeli oturma birimleri ve bitki tarhları, d. Çalı formulu bitkiler ve çim yüzey, e. Çim üzeri gölgelendirilmiş serbest oturma alanları, f. Meydan çevresindeki üzeri ahşap oturma duvarları)

Şekil 5: Öneri 1 arazi kesitleri

Şekil 8: Öneri 2 (a. Alanın kuzeybatıdan görünümü, b. Alanın merkezinde oluşturulmuş bitki öbeği, c. Alanın batıdan görünümü, d. Ahşap pergolalı alan giriş kapısı detayı, e. Alanın girişleri, oturma alanları ve oturma duvarları, f. Tasarımdan genel görünüm)

3.3. Öneri 3

Çalışma alanına 4 giriş verilmiştir (Şekil 9). Alanda dikkat çekmek ve kullanıcıları alana yönlendirmek için renkli çiçekleri olan ağaççık ve çalı grupları kullanılmıştır.

Şekil 9: Öneri 3 plan görünümü

Merkez noktada havuz düşünülmüştür. Bunun dışında güneş ve yağmurdan korunmak için bir asma-germe sistemi tasarlanmıştır. Bir adet de pergola şeklinde, bitkilerle gölgelendirilmiş bir oturma alanı tasarlanmıştır. Yürüme yolu kenarlarında banklar konularak oturma alanı ihtiyacı karşılanmıştır (Şekil 10, Şekil 11).

Şekil 10: Öneri 3 (a.Tasarımdaki yapısal ve bitkisel öğeler, b. Bitkilerle yönlendirme, c. Asma germe sistem oturma alanları, d. Yol kenarı dinlenme bankları, e. Tasarımın kış görünümü, f. Tasarımın gece görünümü)

Şekil 11: Öneri 3 arazi kesitleri

3.4. Öneri 4

Alana 2 giriş verilmiştir (Şekil 12).

Şekil 12: Öneri 4 plan görünümü ve alan kesitleri

Merkez noktada suyun görsel ve işitsel fonksiyonundan yararlanmak için havuz tasarlanmıştır. Havuzun iki yanında kamerye kullanılmıştır. Bu şekilde yağmurlu ve güneşli günlerde kullanım olanağı sağlanmıştır. Alanda büyük boylu birkaç ağaç türü kullanılarak zemin düzeyinde açıklık düşünülmüştür. Ağaçların gölgesi ile yaz aylarında serinletici bir dinlenme alanı oluşturulması sağlanmıştır (Şekil 13).

Şekil 13: Öneri 4 (a. Ağaç altı dinlenme alanları, b. Yürüyüş yolları, c. Oturma-dinlenme bankları, d. Kamerye ve havuz çevresinden bir görünüm, e. Yapısal ve bitkisel donatılar, f. Havuz ve çevresinden bir görünüm)

3.5. Öneri 5

Alanda simetrik tasarım yapılmıştır. Kuzey ve güneyden iki giriş düşünülmüştür (Şekil 14). İki küçük merkezle ortasında havuz olan bir tasarım tercih edilmiştir. Tasarımın merkezinde kalan alan meydan ve toplanma alanı olarak kullanılabilir. Havuz çevresinde banklar yer almaktadır. İki merkezi birbirine bağlayan yürüme aksında uzun ve tek parça, iki yöne bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu şekilde hem kenti izleme hem de sakin ve yalnız kalma işlevi gerçekleştirilebilir.

Şekil 14: Öneri 5 plan görünümü

Gölgeli mekan oluşturmak amacıyla pergolalar kullanılmıştır. Yürüme aksı çevresinde oturma duvarı düşünülmüştür (Şekil 15, Şekil 16).

Şekil 15: Öneri 5 arazi kesitleri

Şekil 16: Öneri 5 (a. Havuz ve çevresinden bir görünüm, b. Pergolalı oturma birimleri ve oturma duvarları, c. Yürüme yollarından bir görünüm, d. Kameriye ve çevresi çim alanlar, e. Fıskiyeli havuz detayı, f. Tasarımdan genel görünüm)

3.6. Öneri 6

Bu tasarım Safranbolu'daki rekreasyon mekanlarına olan ihtiyaca yönelik hazırlanmıştır (Şekil 17). Alana iki giriş düşünülmüştür. Alan kullanıcıları için çok amaçlı meydan kullanımı oluşturulmuştur. Toplanma alanı, oturma alanı gibi aktivitelere hitap edecektir. Yürüyüş yollarında yapılan bitkilendirmelerle kullanıcılara görsel etki sunulmak hedeflenmiştir. Genel itibari ile alanın etrafında oturma, toplanma, dinlenme vb. alanlar kullanıcı isteklerine yeterli gelmemektedir. Bu nedenle Safranbolu'ya turizm amaçlı gelen turistler ya da alanda yaşayan

kullanıcılar için tasarımda oturma alanlarına sık sık yer verilmiştir. Alanın genel tasarımına açık oturma alanları hakim olmuştur. Ağaç altı oturma birimleri yer almıştır. Fakat seçenek olarak kapalı oturma alanı ihtiyacı kameriyelerle giderilmiştir (Şekil 18).

Şekil 17: Öneri 6 plan görünümü

Şekil 18: Öneri 6 (a. Meydan ve toplanma alanı, b. Bitkisel tasarım alanları, c. Ağaç altı oturma-dinlenme alanları, d. Ağaçlık alandan bir görünüm, e. Kameriye alanları ve yürüyüş yolları, f. Tasarımdan genel görünüm)

3.7. Öneri 7

Alana iki giriş verilmiştir. Renkli ağaççıklarla alan görünümü dikkat çekici hale getirilmiştir (Şekil 19). Alandaki bakış yönü Akçasu deresi yönüne yoğunlaştırılmıştır. Böylece öndeki yol ve deredeki açıklık da algı olarak açık alana dahil edilmiştir. Geometrik formlarla oluşturulan tasarımda eski ile yeni arasında zıtlıkla farklılık oluşturulmak istenmiştir. Oturma duvarları ve pergola oturma birimleri alandaki oturma ve dinlenme olanağını sağlayacaktır. Yürüme yollarındaki renkli bitkilerden oluşturulmuş tasarımlar kullanıcıların alana olan ilgisini çekmeyi amaçlamaktadır (Şekil 20, Şekil 21).

Şekil 19: Öneri 7 plan görünümü

Şekil 20: Öneri 7 (a. Oturma duvarları ve yürüyüş yollarından bir görünüm, b. Pergolalı dinlenme alanları, c. Yapısal ve bitkisel tasarım alanları, d. Yürüme yolu kenarı oturma birimleri, e. Bitkisel tasarım alanları, f. Tasarımdan genel görünüm)

Şekil 21: Öneri 7 arazi kesitleri

Sonuç

Ülkelerin ve kentlerin sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel değerler ve farklılıklar ile birlikte bunları kullanma ve geliştirme yetisi onların küresel ölçekte kazanacağı önemi ve yükleneceği anlamı belirlemektedir. Başka bir deyişle küreselleşme yerel ölçekte ortaya konması gereken değerleri ve farklılıkları ifade etmektedir. Bu bağlamda küresel ölçekte yüklenilecek anlamın tamamıyla yerel ölçekte sahip olunan farklılıklara ve bunları değerlendirme geliştirme yetisine bağlı olduğu görülmektedir (Meşhur, 1999).

Tablo 1: Öneri projeler ve kullanılan program elemanları

Program elemanı	Öneri 1	Öneri 2	Öneri 3	Öneri 4	Öneri 5	Öneri 6	Öneri 7
Giriş sayısı	2	4	4	2	2	2	2
Meydan	+	-	-	-	+	+	-
Oturma duvarı	+	+	-	-	+	-	+
Süs havuzu	+	-	+	+	+	-	-
Ağaç	-	-	+	+	+	+	+
Çalı-çiçek	+	+	+	+	-	+	+
Bitkisel sınırlandırma	+	+	+	+	+	+	+
Çim alan	+	-	+	-	+	+	+
Oturma alanı	+	+	+	+	+	+	+
Dinlenme alanı	+	+	+	+	+	+	+
Şemsiye, asma-germe	+	-	+	-	-	-	-
Pergola	-	+	+	-	+	-	+
Kameriye	-	-	-	+	+	+	-
Toplam eleman	9	6	9	7	10	8	8

Çalışmada önerilen yedi öneri peyzaj tasarımında kullanılan program elemanlarına bakıldığında, tüm projelerde oturma, dinlenme, toplanma amaçlı kullanımlar olduğu görülmektedir. Oturma ve dinlenme alanlarında mevsimsel yağış ve güneşten korunmak üzere gölgeli, yarı açık yapısal elemanlar kullanılmıştır. Önerilen yedi projenin dördünde pergola, üçünde kameriye kullanımı

bulunmaktadır. Bitkisel eleman tercihlerinde ise önerilen beş projede büyük boylu bitki (ağaç) kullanılmıştır. Bitkilendirmede ağaç kullanımında çim alanlar oluşturulduğu veya çalı veya çiçek gruplarıyla alçak boylu bitkilendirme tercih edildiği görülmüştür. Öneri projelerde bitkilendirmede diğer husus renkli bitkilerle algıyı ve dikkati alan içine çekmek olduğu gibi bazı önerilerde ise alanın doğasına uygun renkli çiçek ve yaprakları olmayan sadece yeşil tonun hakim olduğu bitkilerin tercih edildiği görülmüştür. Bütün önerilerde ise alanın sınırlandırılmasında yapısal elemanlar yerine bitkisel elemanlar tercih edilmiştir.

Öneri yedi projenin dördüncü süs havuzu kullanılarak suyun görsel ve işitsel algısından yararlanılmıştır. Süs havuzu kullanılmayan önerilerde ise bakış alana sınır durumunda bulunan Akçasu deresine veya tasarımın merkezinde oluşturulan bitkisel tasarımlara yönlendirilmiştir. Önerilen projelerde en fazla program elemanının kullanıldığı Öneri 5 olurken, en az program elemanı kullanımı Öneri 2 de olmuştur.

Teşekkür

Çizimlerin hazırlanmasında desteklerini gördüğümüz “Bartın Üniversitesi, 2019-2020 Güz Dönemi, PEM 455 Tarihi Çevre Koruma ve Düzenleme” dersi öğrencilerine teşekkür ederiz.

Kaynaklar

Alaeddinoğlu, F. 2006. Van İli'nin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Planlamaya Yönelik Öneriler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

Aydın, Ş. 1997. Kongre Turizmi ve Türkiye'nin Kongre Turizmi Potansiyeli, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 160 sy. Çanakkale.

Aymankuy, Y. 1997. Türkiye'de Geliştirilebilir Turizm Şekli Olarak Kongre Turizmi ve İzmir İl Merkezi Örnek Uygulaması, Doktora Tez, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 356 sy. Balıkesir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2007. Kentleşme Alanında Sürdürülebilirlik Çözümlemesi: Yaklaşımlar, Modeller, Temel Alanlar, Göstergeler, Uygulama Örnekleri. Kentleşme Tematik Grubu 2. Raporu. Ankara: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi, 48 s.

Beyhan Ş.G., Ünügür, S.M., 2005. Çağdaş Gereksinimler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik, İTÜ Dergisi A, cilt:4 s:2 sy: 79-87.

Birsel, İ., 1992. Ulusal Tanıtımın Kültürel Boyutu, 1. Tanıma Şurası, Ankara.

Görer N., Gültekin N., Gültekin T. 1993. Kent Kimliği Koruma Planları Kentsel Tasarım Post Modernizm Üzerine, II. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 194-197.

İlhan, N. 2003. Tarihi Çevre Değerlendirme Ders Notları, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Rölöve Restorasyon Yüksek Lisans Programı.

Lichfield, N. 1988. Economics in Urban Conservation, 361 sy. Cambridge University Press, England.

Meşhur, M.Ç. 1999. Tarihi Çevrelerin Korunması Sürecinde Yeni Yaklaşımlar, Amasya Kenti Örneği, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 244 sy. Konya.

Okyay, İ. 1990. Safranbolu Koruma İmar Planı Yönetmelik Rapor.

Özkan, N.E. 2005. Koruma ve Kültür Turizmi Bağlamında İstanbul Tarihi Yarımada'da Bizans Dönemi Mimari Mirasının Değerlendirilmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 220 sy. İstanbul.

Pearce L.P., Lee P. 2005. Developing the Travel Career Approach to Tourism Motivation, Journal of the Travel Research, Vol:43, sy:226-237.

Street, P. 1997. Scenario Workshops: A Participatory Approach to Sustainable Urban Living? Futures. Cilt. 29. Sayı. 2. syf 139-158.

Tunçer, M. 2009. Kentsel Tasarımın Tarihsel Çevre Korunmasında Etkin Olarak Kullanımı: Böl ve Yönet Modeli. <https://blog.milliyet.com.tr/--kentsel-tasarimin-tarihsel-cevre-korunmasinda-etkin-olarak-kullanimi--bol-ve-yonet-modeli/Blog/?BlogNo=168780>

URL-1. 2022 <https://earth.google.com/web/search/Safranbolu>

URL-2. 2022. <https://www.altinsafran.com.tr>

URL-3. 2022. <https://tr.weatherspark.com/y/97369/Safranbolu>

URL-4, 2022. <http://www.safranbolu.gov.tr/>

Wheeler, S. 2004. Planning for Sustainability: Toward Livable, Equitable, and Ecological Communities. Londra ve New York: Routledge.